
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

УДК 630.907

DOI 10.5281/zenodo.15479895

Научная статья

ВОПРОСЫ ИЗУЧЕННОСТИ РЕАКЦИИ ПРИБРЕЖНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ НА ПОВЫШЕННЫЕ РЕКРЕАЦИОННЫЕ НАГРУЗКИ

ISSUES OF STUDYING THE RESPONSE OF COASTAL VEGETATION OF URBAN FORESTS TO INCREASED RECREATIONAL LOADS

ЮДИНА ПОЛИНА СЕРГЕЕВНА,
Уральский государственный лесотехнический университет.
ИМАТОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
Уральский государственный лесотехнический университет.

YUDINA POLINA SERGEEVNA,
Ural State Forestry University.
IMATOVA IRINA ALEXANDROVNA,
Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor,
Ural State Forestry University.

В данной статье рассматриваются вопросы изученности реакции прибрежной растительности городских лесов на повышенные рекреационные нагрузки. Анализируется существующая литература, посвященная влиянию антропогенного воздействия, связанного с рекреацией, на видовой состав, структуру и продуктивность растительных сообществ в прибрежных зонах городских лесов. Характеризуется воздействие рекреационной деятельности на природные комплексы. Выводы статьи могут быть полезны для специалистов в области лесоведения, экологии и охраны окружающей среды при планировании и организации рекреационной деятельности в городских лесных массивах.

This article discusses the issues of studying the response of coastal vegetation of urban forests to increased recreational loads. The existing literature on the impact of anthropogenic impact associated with recreation on the species composition, structure and productivity of plant communities in the coastal zones of urban forests is analyzed. The impact of recreational activities on natural complexes is characterized. The conclusions of the article may be useful for specialists in the field of forestry, ecology and environmental protection when planning and organizing recreational activities in urban forests.

Ключевые слова: *прибрежная растительность, городские леса, рекреация, рекреационные нагрузки, древостой, подрост, живой напочвенный покров.*

Key words: *coastal vegetation, urban forests, recreation, recreational loads, stands, undergrowth, living ground cover.*

Урбанизация, характеризующаяся образованием новых городов, расширением существующих и увеличением концентрации населения, порождает ряд проблем, таких как высокий темп жизни, информационная перегруженность и ухудшение экологической ситуации. Эти факторы приводят к психологическому перенапряжению и стрессу. В связи с этим, возрастает значимость городских и пригородных лесов как ценных рекреационных территорий, обеспечивающих населению возможности для отдыха, восстановления сил, снятия стресса и улучшения самочувствия. Кроме того, лесные массивы в городской черте выполняют важную экологическую роль: они способствуют формированию благоприятного микроклимата, снижают загрязнение атмосферного воздуха и уменьшают уровень шумового воздействия [1; 2].

Рекреационная привлекательность лесных территорий, несмотря на их потенциал, может уступать локациям, включающим водные объекты. Фактором, существенно влияющим на выбор рекреационного пространства, является наличие ландшафтного сочетания «лес-вода», которое характеризуется высоким спросом в различных географо-климатических зонах и востребовано для организации разнообразных видов рекреации [3; 4].

Вода, как ключевой компонент природных комплексов, имеет определяющее значение для различных видов человеческой деятельности, что подтверждается на протяжении всей истории. В XXI веке отмечается тенденция к паритетному отношению к различным формам водопользования, при котором рекреационное водопользование, определяемое как деятельность, связанная с рекреацией и туризмом на водных объектах и прилегающих к ним территориях, приобретает равную значимость с питьевым, хозяйственно-бытовым и сельскохозяйственным водопользованием.

Законодательное регулирование рекреационного водопользования в Российской Федерации, согласно Водному кодексу, определяет его территориальные границы прибрежной полосой, ширина которой дифференцируется в зависимости от уклона берега и составляет от 30 до 50 метров [5]. Фактически же зона рекреационного водного пользования достигает 1,5-2 км от уреза воды за счет территорий дальних прогулок [6; 7].

Рекреационная деятельность, к сожалению, является одним из основных источников негативного антропогенного воздействия на лесные экосистемы в городской и пригородной зонах. Важно отметить, что это воздействие носит постоянный характер [8; 9].

Воздействие рекреационной деятельности на природные комплексы носит дифференцированный характер, обусловленный формой рекреации – организованной или неорганизованной. Организованные формы рекреации предусматривают применение комплекса мер организационного и технического характера, направленных на регулирование рекреационной нагрузки и минимизацию негативных последствий. Для неорганизованной рекреации, напротив, характерно отсутствие целенаправленного регулирования, что делает уровень экологической культуры отдыхающих единственным сдерживающим фактором, определяющим степень антропогенного воздействия на природную среду [10; 11].

Интенсивность и характер воздействия различных видов рекреационной деятельности на прибрежно-водные экосистемы существенно различаются. Рекреационное рыболовство характеризуется относительно ограниченным по масштабу воздействием, концентрирующимся в пределах узкой прибрежной полосы, используемой для перемещения и размещения рыболовов, что проявляется в формировании тропиной сети и вытаптывании растительности. В то же время, интеграция пляжного отдыха с пикниковыми зонами и спортивными площадками приводит к расширению зоны рекреационного воздействия на прибрежную территорию [12; 13].

Чтобы охарактеризовать изменения лесных экосистем в плане рекреации зачастую в литературных источниках применяют понятия дигрессии и деградации, которые различаются по смысловым значениям. Если разобрать эти понятия подробнее, то дигрессия – это процесс изменения биогеоценоза в результате рекреационного лесопользования. Существуют стадии рекреационной дигрессии – этапы изменения биогеоценоза в результате воздействия рекреации. Деградация – это необратимые изменения биотического компонента леса, которая характеризуется потерей его жизнеспособности, преимущественно на IV-V стадиях дигрессии [14].

Рекреационное воздействие оказывает глубокое влияние на лесные биогеоценозы, вызывая изменения не только на уровне отдельных компонентов, но и затрагивая системообразующие связи, обеспечивающие их устойчивость. Происходит нарушение общей целостности лесных сообществ, деградация травяного покрова, разрушение подстилки и почв. Развитие разветвленной сети дорог и тропинок усугубляет негативные последствия [8; 23].

В насаждениях рекреационного назначения главным живым объектом наблюдения является древесная растительность как главный компонент сообщества – эдификатор лесной экосистемы и биоиндикатор состояния окружающей среды, поэтому при организации экологического мониторинга древесной растительности уделяется повышенное внимание.

При повышенных рекреационных нагрузках происходит повреждение стволов деревьев, обнажение их корневой системы, что приводит к развитию болезней и распространению вредителей. Изменяются условия возобновления леса, в результате чего может измениться динамика всей экологической системы. Уязвимым перед рекреацией является и подлесок [15; 24; 25].

Стоит отметить, что восстановление подлеска в целом происходит более длительно, чем восстановление лежащего ниже травяного яруса, аналогично этот вывод справедлив и для вышележащих ярусов растительности [26].

В то же время некоторые компоненты лесного насаждения, такие, как живой напочвенный покров, лесная подстилка. и др., менее устойчивые, чем деревья, к рекреационному воздействию, что позволяет на основе учета их количественных и качественных показателей определять неблагоприятные последствия рекреационной нагрузки и планировать необходимые мероприятия [1].

Травяно-кустарничковый ярус обычно нарушается уже на первых этапах рекреации. Между тем декоративные свойства лесов в существенной степени характеризуются видовым составом и разнообразием растений живого напочвенного покрова. Виды растений, привлекающие своей декоративностью, в большом количестве срываются, что приводит к снижению их обилия в лесах.

Интенсивность антропогенной нагрузки можно охарактеризовать по видовому разнообразию и состоянию растений живого напочвенного покрова. Динамика изменений под влиянием рекреации в разных типах леса происходит сходным образом и приводит к образованию нарушенных лесных сообществ с преобладанием в травяном покрове луговых и рудеральных видов. Распространение видов яруса может препятствовать развитию подроста древесных пород. Наличие травяного полога способствует выживанию древесных всходов при заморозках. Под воздействием травяно-кустарничкового яруса изменяется характер лесной подстилки и т. д. [16].

Мохово-лишайниковый ярус в хвойных лесах характеризуется повышенной уязвимостью к рекреационному воздействию, демонстрируя более высокую скорость деградации по сравнению с травяно-кустарничковым ярусом. Данное явление может быть обусловлено рядом факторов, включая поверхностное расположение мохово-лишайникового покрова, его чувствительность к механическому воздействию вытаптывания и уплотнению почвы, а так-

же относительно медленные темпы восстановления данных компонентов экосистемы после рекреационной нагрузки.

Возрастание рекреационной нагрузки на лесные территории оказывает комплексное негативное воздействие на структуру и функционирование лесных фитоценозов. В частности, происходит обеднение видового состава всех ярусов, а также изменение соотношения численности доминирующих и редких видов. Одновременно наблюдается ухудшение состояния растительных организмов, вызванное не только прямым механическим воздействием вытаптывания и повреждения, но и косвенным влиянием, связанным с изменением микроклимата и физико-химических свойств почвенного покрова. Уплотнение почвы, вызванное рекреационной нагрузкой, приводит к ухудшению аэрации корневой системы растений, изменению водного режима и снижению доступности питательных веществ, что негативно сказывается на их росте и развитии.

Исследования в области рекреационного водопользования представляют собой относительно новое направление в науке. В основу современных исследований [11; 17; 18], включая наиболее значимые, положены теоретико-методологические принципы рекреационного природопользования, разработанные в период с 1970-х по 1990-е годы. Однако анализ тематической литературы выявляет недостаточную комплексность и фундаментальность существующих работ [11; 19; 20]. Для дальнейшего развития данного научного направления необходимо расширение теоретической базы, включение новых методологических подходов и проведение эмпирических исследований, направленных на изучение влияния рекреационного водопользования на состояние экосистем.

Ограниченность научной базы в области рекреационного водопользования препятствует формированию целостного представления о механизмах воздействия рекреационной деятельности на среду, окружающую водные объекты. Утрата или деградация прибрежной растительности приводит к снижению устойчивости берегов к эрозии, ухудшению качества воды, сокращению мест обитания для многих видов животных, а также к снижению эстетической привлекательности ландшафтов.

Для разработки эффективных стратегий управления рекреационной деятельностью необходимо проведение исследований, направленных на оценку влияния рекреации на структуру, функции и биоразнообразие прибрежных экосистем, а также на разработку мер по восстановлению и сохранению прибрежной растительности.

Прибрежные территории, интегрированные в структуру мегаполисов, являются одними из наиболее показательных территорий для проведения исследований в области влияния рекреационных нагрузок, так как они испытывают значительное антропогенное давление, обусловленное высокой плотностью населения и интенсивностью использования земли.

Рост городов закономерно приводит к увеличению численности городского населения, что выражается в экспоненциальном увеличении показателя жителей на единицу площади лесных насаждений. Это приводит к многократному возрастанию общего уровня антропогенного воздействия на лесные экосистемы прибрежных зон. В связи с этим, рекреационное лесопользование приобретает первостепенное значение, как инструмент для смягчения негативных последствий урбанизации, обеспечения экологической устойчивости и поддержания рекреационного потенциала территорий крупных городов, а также в целях реализации права граждан на благоприятную окружающую среду.

Екатеринбург является одним из ведущих центров России, объединяющий в себе административные, культурные, промышленные и научно-образовательные функции. Город занимает площадь 1 143 гектара и насчитывает 1,47 миллиона жителей [22].

Екатеринбург располагает значительным водным потенциалом, насчитывая в общей сложности 118 водных объектов, составляющих 3,8 % от общей площади. Особое внимание

уделяется 12 водным объектам, которые имеют высокую ценность для жителей города в качестве зон отдыха.

Наибольшую рекреационную значимость имеют озеро Шарташ и Верх-Исетское водохранилище, расположенные в черте города.

Названные водные объекты неразрывно связаны с окружающими их городскими лесами, находящимися в ведении Екатеринбургского лесопаркового лесничества. Важно отметить, что лесные насаждения данного лесничества имеют тройной уровень защиты, что говорит об их особой ценности. Они одновременно являются и городскими лесами (защитные леса, выполняющие важные экологические функции), и лесными парками (особо охраняемые природные территории областного значения, предназначенные для сохранения природного разнообразия), и частью лесопаркового зеленого пояса. Такая многоуровневая система охраны призвана обеспечить сохранение этих уникальных природных комплексов [2].

Однако чрезмерные рекреационные нагрузки заметно меняют состояние этих ценных экосистем, оказывая негативное воздействие на компоненты лесных насаждений и ухудшая состояние прибрежных зон водоемов.

Существующие исследования влияния рекреационных нагрузок на состояние прибрежных биогеоценозов имеют фрагментарный и локализованный характер, ограничиваясь рассмотрением отдельных видов или конкретных территорий, что не позволяет сформировать целостное представление об изменении прибрежных экосистем под антропогенным воздействием.

Для формирования целостного представления о происходящих трансформациях прибрежных экосистем необходимы дальнейшие, комплексные исследования, интегрирующие результаты различных научных направлений, с применением современных методов для разработки эффективных стратегий управления рекреацией и сохранения биоразнообразия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Данчева А.В., Залесов С.В. Экологический мониторинг лесных насаждений рекреационного назначения. Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2015. 152 с.
2. Иматова И.А., Юдина П.С. Особенности формирования лесопаркового зеленого пояса вокруг города Екатеринбурга // Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий: материалы XVI Международной научно-технической конференции. Екатеринбург: УГЛТУ, 2025. С. 83-89.
3. Теоретические основы рекреационной географии / отв. ред. В.С. Преображенский; под ред. В.С. Преображенского. М.: Наука, 1975. 223 с.
4. Жердев В.Н. Бассейновый подход к организации рекреационного природопользования в регионах / В.Н. Жердев, Т.В. Зязина // Известия ТРТУ. 2004. № 5 (40). С. 190-194.
5. Водный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 3 июня 2006 года. № 74-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2006. № 23. Ст. 2381. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683.
6. Авакян А.Б. Рекреационное использование водных объектов Московской области (состояние, проблемы, перспективы) / А.Б. Авакян, В.К. Бойченко, В.И. Салтанкин // Водные ресурсы. 1983. № 4. С. 125-133.
7. Ланцова И.В. Геоэкологическая оценка и рациональное использование рекреационного потенциала береговых зон водохранилищ: дис. ... докт. геогр. наук. М., 2009. 359 с.
8. Соколов Л.А. Изменение физических свойств почв и роста насаждений под влиянием рекреационных нагрузок в парках и лесопарках Подмоскovie: дис. ... канд. биол. наук. М., 1983. 168 с.
9. Бутова Н.В. Антропогенная трансформация пригородных лесов / Н.В. Бутова, П.А. Феклистов. Архангельск: Изд-во: Арханг. Гос. Ун-т, 2007. 264 с.
10. Авакян А.Б., Бойченко В.К., Салтанкин В.П. Некоторые вопросы рекреационного использования водохранилищ // Водные ресурсы. 1986. № 3. С. 77-84.

11. Ланцова И.В. Рекреационное водопользование как фактор формирования качества воды // Вода: химия и экология. 2009. № 2. С. 2-7.
12. Тяжелые металлы в малых водоемах Подмосквы / Д.А. Шаповалов [и др.] // Мелиорация и водное хозяйство. 2009. № 6. С. 20-23.
13. Григорьева И.Л., Чекмарева Е.А. Влияние рекреационного водопользования на качество воды Ивановского водохранилища. Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2013. № 3. С. 63-70.
14. Бурова Н.В. Антропогенная трансформация пригородных лесов / Н.В. Бурова, П.А. Феклистов. Архангельск: Изд-во: Арханг. Гос. Ун-т, 2007. 264 с.
15. Абрамова М.И. Мохообразные в условиях рекреационного лесопользования / М.И. Абрамова, М.С. Игнатов // Влияние рекреации на лесные экосистемы и их компоненты. М., 2004. С. 177-215.
16. Кулясова О.А. Динамика травяно-кустарничкового яруса при создании культур сосны обыкновенной на вырубках березняков в северной лесостепи Западной Сибири: автореф. ... канд. биол. наук. Тюмень, 2020. 18 с.
17. Авакян А.Б. Рекреационное использование водных объектов Московской области состояние, проблемы, перспективы) / А.Б. Авакян, В.К. Бойченко, В.И. Салтанкин // Водные ресурсы. 1983. № 4. С. 125-133.
18. Васильев Е.С. Использование водоемов и рек в целях рекреации / Е.С. Васильев, В.А. Кукушкин. Ленинград: Гидрометеоиздат, 1988. 229 с.
19. Оборин М.С. К вопросу изучения методик оценки и подходов к исследованию рекреационной деятельности / М.С. Оборин, О.В. Климова // Вест. Северного (Арктического) федерального университета. 2015. № 1. С. 19-28.
20. Скупинова Е.А. Изученность рекреационного потенциала озер и озерных побережий / Е.А. Скупинова, Н.А. Чекмарев // Теория и практика приоритетных научных исследований: сб. науч. тр. по материалам Межд. науч.-практ. конф. Ч 1. Смоленск: ООО «Новаленсо», 2016. С. 41-46.
21. Андреева И.В. Рекреационное водопользование: историография и стратегия изучения // Известия Алтайского отделения Русского географического общества. 2017. № 3 (46). С. 5-14.
22. Решение Екатеринбургской городской Думы от 26.10.2010 №67/30 «О внесении изменений в Решение Екатеринбургской городской Думы от 10.06.2003 №40/6 «О стратегическом плане Екатеринбурга» // Вестник Екатеринбургской городской Думы. 2010. №192. С. 5
23. Wimpey J.F. The influence of use, environmental and managerial factors on the width of relational trails / J.F. Wimpey, D. Dale, J. Appl // Environmental Management. 2010. No. 91. pp. 2028-2037.
24. Effects of soil compaction on root and root hair morphology: implications for campsite rehabilitation / L. Alessa [et al.] // Wilderness science in a time of change conference. Wilderness ecosystems threats and management. 2000. No. 5. pp. 99-104.
25. Buckley R Environmental impacts of ecotourism. Cambridge. USA: CABI, 2004. 389 p.
26. Cole D.N. Disturbance of natural vegetation by camping: experimental applications of low-level stress // Environmental Management. 1995. No. 19. pp. 405-416.

Поступила в редакцию: 14.05.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Юдина П.С., Иматова И.А., 2025.